

DISTINCTIVE FEATURES OF SPEECH CULTURE.

Tashkent specialized for persons with disabilities Vocational School Number 1 teacher native language and literature science -
Ergashova Mashkhura Amandzhanovna,
 teacher of English science-
Ibragimova Madina Mamasolievna

***Abstract:** This article discusses the features of the culture of speech and the views of great thinkers on the culture of speech.*

***Keywords:** speech culture, linguistics, speech etiquette, oratory, the ability to express one's opinion, language, environment, reading, teaching, education, propaganda.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada nutq madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari va buyuk mutafakkirlarning nutq madaniyatiga oid qarashlarini to'g'risida fikr yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Nutq madaniyati, tilshunoslik, nutq odobi, notiqlik san'ati, o'z fikrini bayon qila olish, til, vosita, o'qish, o'qitish, ta'lim, tarbiya, targ'ibot.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются особенности культуры речи и взгляды великих мыслителей на культуру речи.*

***Ключевые слова:** культура речи, языкознание, речевой этикет, ораторское искусство, умение высказывать свое мнение, язык, среда, чтение, обучение, воспитание, пропаганда.*

Nutq madaniyati masalasi hozirgi davr tilshunoslik fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanib, ushbu muammoni hal etish umummadaniyatimiz taraqqiyoti, shuningdek, oliy ta'limda, o'rta maxsus o'quv yurtlarida, umumiy o'rta ta'lim maktablari va umuman dars o'tish jarayonini yaxshilash bilan ham bogliqdir. Notiqlik san'ati sirlarini o'rganishi o'z fikrini bayon qila olish, til vositasini kerakli

va lozim bo'lgan o'rinda qo'llash, har qanday madaniyatli mutaxassis uchun hayotiy zarurat hisoblanadi.

Nutq madaniyati haqidagi ta'limot qadimgi Rim va Afinada shakllangan bo'lsa ham, unga qadar Misrda, Assuriyada, Vavilion va Xindiston mamlakatlarida paydo bo'lganligi notqlik san'ati tajribasidan ma'lum. Bu davrda davlatning, savdo-sotiqning, sud ishlarining nihoyatda taraqqiy etishi notqlikni san'at darajasiga ko'tardi. Chunki u paytlarda davlat arboblarning obro'-e'tibori va yuqori lavozimlarga ko'tarilishi ularning notqlik mahoratiga ham bog'liq bo'lgan. Notqlik san'ati sarkardalik mahorati bilan barobar darajada ulug'langan. Bu ikki san'atni mukammal egallagan kishilargina yuqori lavozimlarga saylanganlar. Umuman, yetuk inson bo'lish uchun, albatta, notqlik san'atini egallash shart qilib qo'yilgan. Grek notig'i Demosfen va Rim notqlari Sitseron, Kvintilian, Aristotel kabi nazariyotchilarning hayotlari bunga misoldir. Ular kishilik jamiyatida ritorika va notqlik san'atining o'ziga xos maktabini yaratdilar. Sitseronning "Notqlik haqida", "Notiq", "Brut" asarlari, Mark Fabiy Kvintilianning "Notiq bilimi haqida", Aristotelning "Ritorika" kabi asarlari ham qadimgi Rim madaniy nutq, notqlik nazariyasi rivojlanganligini ko'rsatuvchi bir omildir.

O'rta Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati o'ziga xos mavqega egadir. Sharqda, jumladan, Movarounnahrda notqlik, voizlik, ya'ni va'zxonlik, "Qur'on"ni targ'ib qilish bilan mushtarak holda so'zning ahamiyati, ma'nosi va undan o'rinli foydalanish borasida ko'p yaxshi fikrlar aytilgan. Ana shu nuqtai nazardan qaralsa "Nutq odobi", "Muomala madaniyati" nomlari bilan yuritilib kelgan nutq madaniyati tushunchasi juda qadimdan olimlar, ziyolilarning diqqatini tortgan. Jumladan, Abu Rayxon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Abu Abdulloh Al-Xorazmiy, Mahmud Qoshg'ariy, Zamaxshariy, Yusuf Xos Xojib, Ahmad Yugnakiy, So'fi Olloyor, Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi ulug' siymolar nutq odobi masalalariga, umuman nutqqa jiddiy e'tibor berishga da'vat etish bilan birga tilga, lug'atga, grammatikaga va mantiqshunoslikka oid asarlar yozishgan.

Buyuk qomusiy olim Beruniy (973-1048) o'zining "Geodeziya" asarida har bir fanning paydo bo'lishi va taraqqiy etishi inson hayotidagi zaruriy ehtiyojlar talabi bilan yuzaga kelishini aytadi. Uningcha, grammatika, aruz va mantiq fanlari ham shu ehtiyojning hosilasidir.

Ulug' vatandoshimiz Abu Nasr Farobiy to'g'ri so'zlash, to'g'ri mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va go'zal nutq tuzishda leksikologiya, grammatika va mantiqning naqadar ahamiyati zo'rliigi haqida shunday deydi: "Qanday qilib ta'lim berish va ta'lim olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, bu haqda bilimlarning eng birinchisi jismlarga va hodisalarga ism beruvchi til haqidagi ilmlar deb tasdiqlayman...".

Kavkovus tomonidan 1082-1083 yillarda yaratilgan, Qadimgi Sharq pedagogikasining ajoyib asarlaridan biri "Qobusnoma" hisoblangan. "Qobusnoma"da ham nutq odobi va madaniyati haqida ibratomuz fikrlar aytilgan. Asar 44 bobdan iborat bo'lib, uning 6-7 boblari so'z odobi haqidadir. Muallif farzandiga qilgan nasihatlar orqali o'quvchini yoqimli, muloyim, o'rinli so'zlashga, behuda gapirmaslikka undaydi. So'zlaganda o'ylab, har bir fikrdan kelib chiqadigan xulosani ko'z oldiga keltirib gapirish kerakligini, kishi kamtar bo'lishi, o'zini xalq orasida oddiy, kamtar tutishi lozimligini eslatib, mahmadonalik qilish, ko'p gapirish donolik belgisi emas...". "Ey farzand, agar sen har qanday notiq bo'lsang ham, o'zingni bilganlardan pastroq tutgil, toki so'z bilimdonligi vaqtida bekor bo'lib qolmagaysan. Ko'p bil-u, oz so'zla, kam bilsang ko'p so'zlama, chunki aqlsiz kishi ko'p so'zlaydi, deganlarki, jim o'tirish salomatlik sababidir. Ko'p so'zlovchi aqlli odam bo'lsa ham xalq uni aqlsiz deydi...".

Ulug' shoir Yusuf Xos Xojib turkiy xalqlarning XII asrdagi ajoyib badiiy yodgorligi bo'lgan "Qutadg'u bilig" ("Baxt keltiruvchi bilim") asarida so'zlarni to'g'ri tanlash va to'g'ri qo'llash haqida: "Bilib so'zlasa so'z bilig sanalur" degan edi. Qisqa so'zlash, so'zlarga iloji boricha ko'proq ma'no yuklash haqida:

Ugush so'zlama so'z biror so'zla oz,

Tuman so'z tugunining bu bir so'zla yoz deydi.

Mazmuni: So'zni ko'p so'zlama, kamroq so'zla. Tuman (ming) tugunini shu bir so'z bilan yech. Gapirishdan maqsad so'zlovchi ko'zda tutgan narsa, hodisa, voqealarni tinglovchiga to'g'ri, ta'sirchan yetkazishdan iborat. Shunday ekan, nutqning to'g'riligi, ravonligi va mantiqiyligiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Mutafakkir so'zlovchini tilning ahamiyatini tushungan holda, so'zning ma'nolarini yaxshi anglab, nutqni ravon qilib, tuzishga chaqiradi.

Adib Axmad Yugnakiy (XII-XIII) ham so'zlaganda nutqni o'ylab, shoshmasdan tuzishga, keraksiz, yaramas so'zlarni ishlatmaslikka, mazmundor so'zlashga chaqiradi.

Nutq odobi deb yuritilgan qoida va ko'rsatmalarda sodda va o'rinli gapirish, qisqa va mazmundor so'zlash, ezmalikni qoralash, keksalar va ustozlar oldida nutq odobini saqlash, to'g'ri, rost va dadil gapirish, yolg'onchilik, tilyog'lamalikni qoralash va boshqalar haqida gap boradi.

O'rta Osiyo notiqqligining o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, u eng avval o'sha davr tuzumining manfaatlariga xizmat qilar edi. Bu davrda notiqlik san'ati ustalarining qissago'ylar, masalgo'ylar, qiroatxonlar, voizlar, qasidaxonlar deb yuritilishi ham ana shundan dalolat beradi. Ammo, tilning yaratuvchisi xalq ekanligini va uning eng avvalo, xalqqa xizmat qilishini to'g'ri anglovchi sog'lom fikrli kishilar uning ijtimoiy mohiyatini doimo to'g'ri tushunib kelganlar. Navoiyning davlat arbobi sifatida mehnatkash xalq oldida qilgan chiqishlari, uning til haqida aytgan fikrlari buning dalilidir. O'zbek mumtoz adabiy tilining homiysi bo'lgan buyuk shoir Alisher Navoiy turkiy tilda go'zal nutq tuzish sifatida uning butun ijodi bilan o'zbek tili boyliklarini namoyon etdi. Navoiy o'zbek adabiy tilida buyuk asarlar yaratish mumkinligini namoyish qildi. Shoir o'zining "Muhokamatul lug'atayn" asarida har bir tilning ijobiy va salbiy tomonlari borligini eslatib o'tdi. Alisher Navoiyning "Muhokamatul lug'atayn", "Maxbubul-qulub", "Nazmul-javohir" asarlari o'zbek tilida nutq tuzishning go'zal namunalari bo'lishi bilan birga, uning yuksalishiga ham kata hissa qo'shdi. U o'zining "Maxbubul-qulub" asarida shunday deydi: "Til muncha sharaf bila nutqning olatidir va ham nutqdurki,

agar nopisand zoxir bo'lsa, boshning ofatidir" ya'ni, til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir, agar u o'rinsiz ishlatilsa tilning ofatidir.

Alisher Navoiy to'g'ri, qisqa, lo'nda, yoqimli, mantiqli, tushunarli, jo'yali, aniq va ta'sirli nutq haqida o'zining "Arbain" asarida, shuningdek, "Xamsa" asaridagi besh dostonning har birida ham ajoyib fikrlarni aytib o'tgan. Hozirgi o'zbek adabiy tilining to'liq shakllanganligi va ulkan ijtimoiy vazifani bajarayotganligi hech birimizga sir emas. Bu til diyorimiz vakillari uchun umumiy til sifatida shakllandi.

Xulosa o'rnida aytish lozimki, o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi mamlakatimizda davlat ishlarining, o'qish-o'qitish, ta'lim-tarbiya, targ'ibot-tashviqot ishlarining shu tilda olib borilishi uchun juda katta imkoniyat yaratdi. Tilga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi, uning barcha imkoniyatlarini o'rganish ishlari keng ko'lamda olib borildi. Chunki, nutq madaniyati umuminson madaniyatining tarkibiy qismi bo'lib, kishilarni yuksak ma'naviyatli bo'lishlarini belgilaydi. Shunday ekan har birimiz nutqimizni boyitib, go'zallashtirib, nutq madaniyatini har qachongidan ham yaxshiroq rivojlantirishga xizmat qilishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kungurov R., Begmatov E., Tojiyev Yo. "Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari". Toshkent. 2014.
2. Omonturdiyev A., Abduraimova Sh. "O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyati asoslari". Toshkent.2016. 98 bet.
3. Maxmudov N. "O'qituvchi nutq madaniyati". Toshkent. 2007.
4. Qudratov T. "Nutq madaniyati asoslari". Toshkent. 2012.
5. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. "Nodirabegim" nashriyoti. Toshkent.2021 yil. 600 bet.
6. Salayeva M.S. Pedagogical Conditions of Using the Materials of the Uzbek National Pedagogics in the Pedagogical Course Studying. //J.Eastern European Scientific Journal. Ausgabe.3-2016.www.Auris-Verlag.de (ISSN 2199-7977). P.163-168.